

**AKSIZ SOLIG'INING IQTISODIY MOHIYATI VA IJTIMOIIY-
IQTISODIY AHAMIYATI**

Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o'qituvchisi

ORCID: 0000-0001-9693-0349

+99893-581-12-28

[*abdurasulov0991@gmail.com*](mailto:abdurasulov0991@gmail.com)

Inoyatov Mardonbek Mo'min o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0007-6518-871X

[*inoyatovmardonbek@gmail.com*](mailto:inoyatovmardonbek@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada aksiz solig'ining iqtisodiy mohiyati, uning fiskal siyosatdagi o'rni hamda davlat budjeti daromadlarini shakllantirishdagi roli yoritilgan. Aksiz solig'i tovarlar va xizmatlarga nisbatan belgilangan bilvosita soliqlardan biri bo'lib, u ko'proq zararli yoki hashamatli mahsulotlar iste'molini tartibga solishga xizmat qiladi. Maqolada shuningdek, ushbu soliqning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, ya'ni sog'liqni saqlashga bo'lgan ta'siri, iste'molchilar xulq-atvoriga ko'rsatgan ta'siri va byudjetga tushumlar orqali aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishdagi roli tahlil etilgan. Aksiz solig'ining samarali qo'llanilishi mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim vosita sifatida ko'riladi.

Kalit so'zlar: Aksiz solig'i, iqtisodiy mohiyat, byudjet daromadlari, fiskal siyosat, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir, zararli mahsulotlar, soliq tizimi.

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ АКЦИЗНОГО НАЛОГА И ЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ**

Абдурасулов Муроджон Бахром угли

Старший преподаватель Ташкентского государственного

экономического университета

ORCID: 0000-0001-9693-0349

+99893-581-12-28

[*abdurasulov0991@gmail.com*](mailto:abdurasulov0991@gmail.com)

Иноятов Мардонбек Мумин углы

Преподаватель Ташкентского государственного экономического

университета

ORCID: 0009-0007-6518-871X

[*inoyatovmardonbek@gmail.com*](mailto:inoyatovmardonbek@gmail.com)

***Аннотация:** В данной статье раскрывается экономическая сущность акцизного налога, его роль в налогово-бюджетной политике и значение в формировании доходной части государственного бюджета. Акцизный налог представляет собой косвенный налог, взимаемый с определённых товаров и услуг, в основном с вредной или предметов роскоши, что позволяет регулировать уровень их потребления. Также в статье рассматривается социально-экономическое значение акцизов — их влияние на здравоохранение, потребительское поведение и роль в усилении социальной защиты населения за счёт поступлений в бюджет. Эффективное применение акцизного налога рассматривается как важный инструмент обеспечения экономической стабильности страны.*

***Ключевые слова:** Акцизный налог, Экономическая сущность, Доходы бюджета, Фискальная политика, Социально-экономическое воздействие, Вредные товары, Налоговая система*

THE ECONOMIC ESSENCE OF EXCISE TAX AND ITS SOCIO-ECONOMIC SIGNIFICANCE

Abdurasulov Murodjon Bahrom oqli

Senior Lecturer at Tashkent State University of Economics

ORCID: 0000-0001-9693-0349

+99893-581-12-28

abdurasulov0991@gmail.com

Inoyatov Mardonbek Mumin oqli

teacher at Tashkent State University of Economics

ORCID: 0009-0007-6518-871X

inoyatovmardonbek@gmail.com

***Annotation:** This article explores the economic essence of excise tax, its role in fiscal policy, and its importance in forming the revenue side of the state budget. Excise tax is an indirect tax levied on specific goods and services, primarily those considered harmful or luxurious, serving as a tool to regulate their consumption. The article also examines the socio-economic significance of excise taxes — including their impact on public health, consumer behavior, and their role in strengthening social protection through budget revenues. The effective implementation of excise taxation is viewed as a key instrument in ensuring the country's economic stability.*

***Key words:** Excise tax, Economic essence, Budget revenues, Fiscal policy, Socio-economic impact, Harmful goods, Tax system, Government regulation*

KIRISH:

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning fiskal siyosati asosiy moliyaviy vositalar orqali amalga oshiriladi. Ushbu vositalardan biri bo'lgan aksiz solig'i, zararli va hashamat tovarlariga nisbatan qo'llaniladigan bilvosita soliq turi sifatida, nafaqat byudjet daromadlarini shakllantirishda, balki ijtimoiy ongni shakllantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda ham muhim o'rin tutadi. Aksiz solig'i orqali davlat zararli mahsulotlar iste'molini cheklash, aholining sog'lig'ini muhofaza qilish va budjetga barqaror tushumlarni ta'minlash kabi ko'plab vazifalarni amalga oshiradi. Shu sababli, ushbu maqolada aksiz solig'ining iqtisodiy mohiyati, uning fiskal va ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari har tomonlama tahlil qilinadi. Soliqlar davlat budjeti daromadlarining markaziy manbai bo'lganiga hatto 200 yil ham to'lgani yo'q. Ular qadimgi dunyoda ham olingan, ammo u vaqtlarda soliqlar ozod va erkin bo'lmagan kishining belgisi bo'lib xizmat qilgan. 1776 yil Adam Smit (shotland faylasufi va iqtisodchisi, 1723-1790 yillar) o'zining «Xalqlar boyligining sabablari va tabiati to'g'risidagi tadqiqot» asarida to'lovchi uchun soliqlar haqida «..soliqlar, ularni to'laganlar uchun qullik emas, balki ozodlik belgisidir» degan edi¹.

«Soliq nazariyalari tajribasi» (1818 yil) asarida N.Turgenev shuni ta'kidlaydiki, «Bilimli bo'lishning muvaffaqiyatlari ularning xalqlar urf odatlariga foydali ta'siri darajasiga qarab soliqlar tizimining takomillashuviga ham ta'sir etgan», «...soliqlar bilimga ega bo'lish bilan birga paydo bo'lib, uning belgisi bo'lib qoldi. ...Soliqlarning tayinlanishi taqsimlanishi va yig'ilish usuliga qarab xalq orasida tarqalgan ma'lumotlar to'g'risida; yig'iladigan soliqlar miqdoriga qarab uning boyligi haqida fikr yuritish mumkin, bu bilimlilik va ma'rifatni anglatadigan ikkita eng asosiy xususiyatdir» - bu so'zlardan yana bir bor amin bo'lish mumkinki, soliqlar qadimiy moliyaviy institutlar hisoblanib, davlatning paydo bo'lishi bilan yuzaga kelgan. Soliqlar davlat organlarini va ular oldida tutgan vazifalarni bajarilishini moddiy ta'minlashning manbai sifatida xizmat qilgan. Davlatning rivojlanishi bilan uning vazifa va funktsiyalari yangicha xususiyatlarga ega bo'ldi. Lekin soliqlarning davlatni va uning organlarini moliyalashtirishda manba sifatida roli o'zgarmay qoldi.

Soliqlar - bu yuridik shakli jihatidan qaytarib berilmaydigan, yuqori davlat hokimiyati organi tomonidan ma'lum bir hajmda va muddatda to'lashligi belgilangan, davlat va mahalliy budjetlarga o'tkaziladigan yuridik va jismoniy shaxslarning majburiy to'lovlaridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI:

¹ Jo'raev A., Toshmatov Sh., Abduraxmonov O. Soliqlar va soliqqa tortish. O'quv qo'llanma, -T.: "NORMA", 2009. 56-bet.

Iqtisodchi olimlarning fikrlariga qaraydigan bo'lsak ular aksiz solig'iga quyidagicha ta'riflar berishgan;

A. Vahobov, A. S. Jo'rayevlarning fikricha "Aksiz solig'i – O'zbekistonda aksiz solig'i 1992-yilda qo'shilgan qiymat solig'i bilan birgalikda oborot solig'i va sotuvdan olinadigan soliqlar o'rniga joriy qilingan. Uning qo'shilgan qiymat solig'idan farqli tomoni shundaki, u ayrim tovarlar va mahsulotlarni chegaralab olgan va u bajarilgan ish, ko'rsatilgan xizmatlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Aksiz solig'i individual xarakterga ega bo'lib, faqat aksiz osti tovarlarga nisbatan qo'llaniladi."²

A. Yuldashevning fikricha "Aksiz solig'i bilvosita soliq turi bo'lib, tovar yoki xizmat narxiga ustama ko'rinishda undiriladi va pirovardida iste'molchi tomonidan to'lanadi. Aksizlar davlatning soliqqa doir umumiy siyosati tarkibiy qismi hisoblanadi hamda budjet daromadini ko'paytirish, ba'zi tovarlar iste'mol qilinishi (tamaki, spirtli ichimliklar), ishlab chiqarish ayrim turlarining ko'paytirish tabiatni muhofaza qilishga salbiy ta'siri oqibatida yuzaga keladigan ijtimoiy xarajatlar o'rnini qoplashda, shuningdek, avtomobil yo'llari qurish va saqlash xarajatlarini, boshqa xarajatlarni, himoyalash manbai sifatida, vatanimizdagi ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashda va hokazolar uchun qo'llaniladi."³

Yana bir maqbul ta'rif S.Pepelyaev tomonidan berilgan: "Soliq - ommaviy hokimiyat sub'ektlarining to'lov qobiliyatini ta'minlash maqsadida jismoniy va yuridik shaxslar mulklarini begonalashtirishning majburiylik, yakka tarzda holisona, qaytarmaslik, davlatning majburlashi bilan ta'minlanganlik asoslarida va jazo yoki kontributsiya xarakteriga ega bo'lmagan qonunda belgilangan yagona shaklidir».

Ushbu ta'rifdan quyidagilar kelib chiqadi;

• soliqlarni belgilash huquqi faqat davlatning qonun chiqaruvchi oliy organi - parlamentga beriladi;

• soliqni fuqaro emas, mulkdor to'laydi;

• soliq davlat budjetiga daromad olish uchun belgilanadi;

• soliq to'lash majburiy xususiyatga ega.

Demak, soliqlar - bu budjetga tushadigan pul, va qonunda belgilangan majburiy munosabatlardir. Soliqlarning majburiyligi Oliy Majlis bilan tasdiqlangan huquqiy va me'yoriy qonunlar bilan ta'minlanadi. Shunday ekan, soliqlarni to'lamaslikka, soliq ob'ektini yashirishga, soliq summasini kamaytirib ko'rsatishga na huquqiy va na shaxslarning haqqi yo'q.

Soliq to'lash xo'jalik sub'ekti va faoliyat ko'rsatuvchi fuqaro bilan davlat o'rtasida

² Vahobov A., Jo'rayev A. "Soliqlar va soliqqa tortish", "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent-2009.

³ A.Yuldashev "Soliqlar va soliqqa tortish", darslik "Fan va texnologiya" nashriyoti Toshkent-2007.

taqsimlashning asosiy vositasi hisoblanadi. Biror bir jamiyatni soliq tizimisiz tasavvur qilish mumkin emas. Chunki budget (pul fondi)ni tashkil etishning asosiy vositasi bo'libgina qolmay;

- maxsulot ishlab chiqarish hajmini oshirishga;
- ishlab chiqarishni rag'batlantirishda investitsiyani ko'paytirishga;
- raqobatbardosh mahsulot sonini ko'paytirishga;
- kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga;
- xususiy korxonalar ochish bilan bog'liq bozor infrastrukturasi barpo qilishga;
- umumdavlat ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy mohiyatiga qarab soliqlar bevosita va bilvosita soliq'larga bo'linadi. Bilvosita soliq'larni huquqiy to'lovchilari mahsulot (ish, xizmat)ni yuklab yuboruvchilar hisoblanadi. Lekin soliq og'irligini haqiqatan ham byudjetga to'lovchilari tovar ish, xizmatni iste'mol qiluvchilardir, ya'ni egri soliq'larning barchasi bevosita iste'molchilar zimmasiga tushadi. Bu soliqlar tovar (ish, xizmat) qiymati ustiga qo'shimcha ravishda qo'yiladi.⁴

Bilvosita soliqlar, xususan aksizlar soliq tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Dastlab soliq tizimi vujudga kelishida to'g'ri, ya'ni bevosita soliqlar shakllanib, keyinchalik davlatning vazifalari kengayib borgandan so'ng bilvosita soliqlar, xususan aksiz solig'i paydo bo'ldi va amaliyotga kiritildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI:

Aksiz – lotincha “*accidere*” so'zidan olingan bo'lib kesish degan ma'noni anglatadi. Adabiyotlarda ushbu soliq turi asosan hashamat tovarlari shuningdek inson salomatligi hamda atrof muhit uchun zararli bo'lgan tovarlarga nisbatan qo'llanilishi belgilangan.

Umuman olganda, aksiz solig'i tarixi uning monarxiyalar uchun daromad olish vositasidan zamonaviy jamiyatlarda xulq-atvorni tartibga solish va ijtimoiy muammolarni hal qilish vositasiga qadar evolyutsiyasini ko'rsatadi.

Aksiz solig'i qadimiy sivilizatsiyalarga borib taqaladigan uzoq tarixga ega. Ayrim tovarlar yoki xizmatlarga ularning odatdagi stavkalaridan yuqori soliq solish tushunchasi tarix davomida turli shakllarda paydo bo'lgan.

Qadimgi Misrda miloddan avvalgi 3000-yillarda pivo va boshqa alkogolli ichimliklarga soliq solingan deb ishoniladi. Qadimgi Rimda imperator Avgust tovarlar, shu jumladan qullar va auktsionlar savdosiga soliq joriy qilgan.

O'rta asrlarda Yevropa monarxiyalari tomonidan urushlarni moliyalashtirish va

⁴ Abdurasulov M.B., “Aksiz solig'i va uning davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda o'rni” Solution of social problems in management and economy International scientific-online conference. Published June 12, 2023 | Version v1, 65-68 p.

zodagonlarning turmush tarzini saqlab qolish uchun aksiz solig'i undirilgan. Bu soliqlar ko'pincha sharob, tamaki, tuz va ziravorlar kabi hashamatli tovarlarga solingan.

17-asrda Angliyada aksiz solig'i katta ahamiyat kasb etdi. Hukumat pivo, spirtli ichimliklar, sidr va tamaki kabi turli xil tovarlarga bojlar joriy qila boshladi. Bu soliqlar ingliz monarxiyasi uchun muhim daromad manbaiga aylandi.

Aksiz solig'i tarixidagi muhim voqealardan biri Amerika inqilobidir. Britaniya hukumati Amerika mustamlakalariga 1765 yilgi Marka qonuni va 1773 yil Choy qonuni kabi bir qancha aksiz solig'ini joriy qildi. Bu soliqlar keng tarqalgan noroziliklarni keltirib chiqardi va oxir-oqibat inqilobga olib keldi.

Buyuk Britaniyadan mustaqillikka erishgandan so'ng, Qo'shma Shtatlar aksiz solig'idan daromad olish vositasi sifatida foydalanishda davom etdi. E'tiborga molik misollardan biri 1791 yilgi viski qo'zg'oloni, Pensilvaniyaning g'arbiy qismidagi fermerlar prezident Jorj Vashington ma'muriyati tomonidan viskiga soliq qo'yishga qarshi norozilik bildirishgan.

Butun 19-20-asrlarda aksiz solig'i keng doiradagi tovar va xizmatlarni qamrab olgan holda kengaytirildi. Dunyo bo'ylab hukumatlar alkogol, tamaki, benzin, o'qotar qurollar, avtomobillar, hashamatli buyumlar va hatto ba'zi atrof-muhitni ifloslantiruvchi moddalarga aksiz solig'ini o'rnatdilar.

So'nggi paytlarda hukumatlar aksiz solig'ini nafaqat daromad olish uchun, balki aholi salomatligini mustahkamlash yoki zararli xatti-harakatlarning oldini olish vositasi sifatida ham qo'llagan. Misol uchun, ko'plab mamlakatlar iste'molni kamaytirish va sog'liq muammolarini hal qilish uchun sigaretalar va spirtli ichimliklarga aksiz solig'ini oshirdi.

Aksizlar tovar narxiga qo'shiladi va davlatga uning qiymatidan bir qismini olishga yoki kesib olishga imkon beradi. Ustiga qo'yilgan qo'shimcha narx mahsulot ishlab chiqarishning unumdorligini yoki biron bir alohida xususiyatlarini bildirmaydi, balki aksiz tovarlarini ishlab chiqarish va realizasiya qilishning alohida sharoitlaridan kelib chiqib belgilanadi.

Aksizni keng va tor ma'noda talqin qilish mumkin. Tor ma'noda bu tushuncha ostida, alohida tovarlarga aksizlar yoki individual aksizlar tushuniladi. Keng ma'noda esa aksiz tushunchasi individual aksizlarni ham, universal aksizlarni ham qamrab oladi. Ular o'rtasidagi farqi, uni undirish usuli hisoblanishi va amal qilish sohasiga bog'liq. Bizga ma'lumki, tarixda dastlab individual aksizlar paydo bo'lgan. Ular kiritish va undirish tartibi iqtisodiyotning rivojlanish darajasiga bog'liq bo'lib, soliqning bu turi alohida tovarlardan qat'iy belgilangan stavkalar asosida undirilgan. Universal aksizlar esa keng qamrovga ega bo'lib, barcha holatlarda tovarlar, xizmatlar, ishlar realizasiyasi aylanmasi uni undirish obyekti bo'lib hisoblanadi. Universal aksizlarga oborotdan soliqlar, sotishdan olingan soliqlar, qo'shilgan qiymat soliqlari kiritilgan. Individual

aksizlar chegaralangan ma'lum tovarlarga belgilangan va narxga kiritilib iste'molchi tomonidan to'langan.

Hozirgi vaqtda soliq tizimida aksizlar davlat moliyaviy resurslarining shakllanib borishi uchun muhim rol o'ynaydi. Alohida tovarlardan aksiz solig'ini undirish zarurligi ulardan byudjetni to'ldirishning qo'shimcha manbai sifatida foydalanishdan tashqari, alohida iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni davlat tomonidan tartibga solish zarurligi bilan ham bog'liqdir. Ular jumlasiga:

1. Atrof muhit holatiga va inson salomatligiga zarar keltiradigan tovarlar iste'molini cheklash ya'ni alkogol va tamaki mahsulotlari, avtomobil benzini.

2. Yuqori daromad olinadigan aholi iste'moli daromadlarini qayta taqsimlashga bo'lgan ehtiyoj.

3. Davlat monopoliyasida bo'lgan (neft, gaz) mahsulot ishlab chiqarish va realizasiyadan kelgan yuqori daromadni qayta taqsimlashga bo'lgan ehtiyoj kabilarni kiritish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR:

Milliy qonunchiligimizga ko'ra quyidagilar aksiz solig'i to'lovchilar hisoblanadi:⁵

- O'zbekiston Respublikasi hududida aksiz solig'i solinadigan tovarlarni ishlab chiqaruvchilar;

- O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga aksiz to'lanadigan tovarlarni import qiluvchilar;

- oddiy shirkat aksiz to'lanadigan tovar ishlab chiqargan taqdirda, oddiy shirkat shartnomasining oddiy shirkat ishlarini yuritish zimmasiga yuklatilgan sherigi.

O'zbekistonda o'tgan asrning 90 yillari boshidan buyon, ya'ni aksiz solig'i ilk bor joriy etilgan paytda ilmiy va amaliy doiralarda uni qo'llashning maqsadga muvofiqligi, stavkalari, hisoblash va undirish tartibi borasidagi munozaralar doimiy ravishda davom etib keldi.

“O'zbekistonda aksiz solig'i 1992-yilda qo'shilgan qiymat solig'i bilan birgalikda oborot solig'i va sotuvdan olinadigan soliqlar o'rniga joriy qilingan. Uning qo'shilgan qiymat solig'idan farqli tomoni shundaki, u ayrim tovarlar va mahsulotlarni chegaralab olgan va u bajarilgan ish, ko'rsatilgan xizmatlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Aksiz solig'i individual xarakterga ega bo'lib, faqat aksiz osti tovarlarga nisbatan qo'llaniladi.”⁶

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga asosan, 1999-yildan boshlab, aksiz solig'iga tortiladigan tovarlar ro'yxati e'lon qilindi. Bu ro'yxat aksiz solig'iga tortish

⁵ O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri) 30.12.2019.

⁶ Baytanov O'. M. "Aksiz solig'i", Pedagogik islohotlar va ularning yechimlari, 01.04.2024, 53-54 b.

nazariyasiga ko‘proq mos keladi. Aksizlar asosan atrof-muhitga va inson salomatligiga zarar keltiradigan hamda zebu-ziynat buyumlaridan undirila boshlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi”da ishbilarmonlik muhitini transformatsiya qilish sharoitida biznes faoliyatini tartibga solish vositalariga hamda soliqqa tortish samaradorligini oshirishga alohida e‘tibor qaratilgan.

Shunga asosan O‘zbekiston iqtisodiyotidagi aksiz solig‘iga tortish tendensiyalarini ko‘rib chiqish va uni yanada rivojlantirish yo‘nalishlarini belgilash maqsadga muvofiqdir.

2019 yilgacha respublikada aksiz solig‘i – qo‘llanilishi inson salomatligi yoki atrof-muhit holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan mahsulotlar (sigaretalar, spirtli ichimliklar, benzin, dizel yoqilg‘isi, avtomobillar, kimyo sanoati mahsulotlari va boshq.) uchun belgilanar edi. Mahalliy ishlab chiqarilgan, shuningdek, respublikaga import qilinayotgan eng muhim oziq-ovqat mahsulotlariga aksiz solig‘ining qo‘llanilishi ularning qimmatlashishiga olib kelgan bo‘lib, bu esa fuqarolar, shu jumladan, kam ta‘minlanganlar xarajatlarining oshishiga ta‘sir ko‘rsatdi.

Shu bois, fiskal mexanizmlarni isloh qilish jarayonida davlat import qilinadigan xomashyo, asosiy iste‘mol tovarlari narxlari darajasiga soliqlarning ta‘sirini kamaytirish, ularni xaridorlar uchun arzon qilish yo‘lida amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Davlat aksiz solig‘i stavkalariga tuzatish kiritish yordamida inson salomatligi va atrof-muhit holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan mahsulotlar iste‘moliga ham ta‘sir ko‘rsatadi.

Aksiz solig‘ini qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari

O‘zbekistonda aksiz solig‘ini qo‘llash Soliq kodeksining 283-293-moddalari bilan tartibga solinadi. Aksiz solig‘i stavkalari tovar qiymatiga nisbatan foizlarda (advalor) yoki naturada ifodalangan o‘lchov birligiga nisbatan mutlaq summada (qat‘iy belgilangan) belgilanadi.⁷

Soliq kodeksining 283-moddasiga muvofiq, quyidagi yuridik va jismoniy shaxslar aksiz solig‘ini to‘lovchilar hisoblanadi:

- O‘zbekiston Respublikasi hududida aksiz solig‘i solinadigan tovarlarni ishlab chiqaruvchilar;
- tabiiy gazni iste‘molchilarga realizatsiya qilishni amalga oshiruvchilar;
- benzin, dizel yoqilg‘isini yakuniy iste‘molchilarga realizatsiya qilishni, shu jumladan, avtomobillarga yoqilg‘i quyish shoxobchalari orqali, xususan, gazni gaz to‘ldirish stansiyalari orqali realizatsiya qilishni amalga oshiruvchilar;

⁷ O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri) 30.12.2019.

- O‘zbekiston Respublikasining bojxona hududi orqali aksiz to‘lanadigan tovarlarni olib o‘tuvchilar.

Telekommunikatsiya mobil aloqa xizmatlarini (aksiz to‘lanadigan xizmatlar) ko‘rsatadigan O‘zbekiston Respublikasi yuridik shaxslari hamda O‘zbekiston Respublikasida faoliyatni doimiy muassasalar orqali amalga oshiradigan, aksiz solig‘i solinadigan tovarlarni ishlab chiqaruvchi yoki shunday tovarlarni olib kirishni amalga oshiruvchi chet el yuridik shaxslari ham soliq to‘lovchilar deb e‘tirof etiladi.

Aksiz solig‘i solinadigan ob‘yektlar quyidagilardan iborat: aksiz to‘lanadigan tovarlarni realizatsiya qilish, shu jumladan, aksiz to‘lanadigan tovarlarni boshqa tovarlarga (xizmatlarga) ayirboshlash uchun berish:

- – aksiz to‘lanadigan tovarlarni yuridik shaxsning ustav kapitaliga (ustav fondiga) hissa sifatida berish;
- – aksiz to‘lanadigan tovarlarni O‘zbekiston Respublikasining bojxona hududiga olib kirish;
- – benzin, dizel yoqilg‘isi va gazni yakuniy iste‘molchilarga realizatsiya qilish yoki ulardan o‘z ehtiyojlari uchun foydalanish;
- – aksiz to‘lanadigan xizmatlar ko‘rsatish va boshqalar

Soliq bazasi belgilangan soliq stavkalariga qarab aksiz to‘lanadigan tovarlarning har bir turi bo‘yicha alohida aniqlanadi.

Aksiz to‘lanadigan tovarlarga (xizmatlar) nisbatan soliq stavkalari mutlaq summada belgilangan bo‘lsa, soliq bazasi ularning naturada ifodalangan hajmidan kelib chiqqan holda aniqlanadi, soliq stavkalari foizlarda belgilanganlari uchun esa soliq bazasi bo‘lib realizatsiya qilingan aksiz to‘lanadigan tovarlarning qiymati ularning haqiqiy tannarxidan past bo‘lmagan holda hisoblanadi. Qaytarish sharti bilan qayta ishlangan xomashyo va materiallardan ishlab chiqarilgan aksiz to‘lanadigan tovarlar bo‘yicha soliq bazasi aksiz to‘lanadigan tovarlarni ishlab chiqarishga doir ishlar qiymatini hamda qaytarish sharti bilan qayta ishlangan xomashyo va materiallar qiymatini o‘z ichiga oladi.

Chetdan olib kirilayotgan aksiz to‘lanadigan tovarlarga nisbatan foizlardagi soliq stavkalari belgilangan bo‘lsa, soliq bazasi bojxona to‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq belgilanadigan bojxona qiymati asosida aniqlanadi, soliq stavkalari qat‘iy belgilanganlari bo‘yicha esa soliq bazasi import qilingan aksiz to‘lanadigan tovarlarning natura holdagi hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi.

Olib kirilayotgan aksiz to‘lanadigan tovarlarga nisbatan qat‘iy belgilangan va advalor soliq stavkalaridan iborat bo‘lgan aralash soliq stavkalari belgilangan bo‘lsa, aksiz to‘lanadigan tovarlarning hajmi va (yoki) aksiz to‘lanadigan tovarlarning bojxona to‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq belgilanadigan bojxona qiymatidan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Benzin, dizel yoqilg'isi va gazni yakuniy iste'molchilarga realizatsiya qilish chog'ida realizatsiya qilingan va (yoki) shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalanilgan benzin, dizel yoqilg'isi va gazning naturada ifodalangan hajmi soliq bazasi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR:

Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi xulosalarga kelindi.

O'zbekiston Respublikasida aksiz solig'iga tortishni takomillashtirishga qaratilgan tegishli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Biroq ularning samaradorligi aksiz solig'iga tortishning asosiy vazifalarini (tengsizlikni kamaytirish, sog'lom turmush tarzi va ovqatlanishni rag'batlantirish, ekologiyani muhofaza qilish) bajarish uchun hali u qadar yuqori emas.

Nazdimizcha, aksiz solig'iga tortishni yanada takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilar bo'lishi mumkin:

- – mamlakatning JSTga a'zo bo'lishiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida barcha turdagi mahalliy va import qilinadigan mahsulotlar uchun amaldagi aksiz solig'i stavkalarini yanada unifikatsiya qilish yoki milliy soliqa tortish tartibini joriy etish;
- – O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqarilgan va import qilinadigan, iste'moli gestatsion qandli diabet rivojlanishi xavfini kuchaytiradigan alkogolsiz tetiklashtiruvchi (energetik) ichimliklar uchun aksiz solig'ini joriy etish;
- – istiqbolda ishlab chiqarilishi ko'p energiya va hashamat buyumlarini talab qiladigan tovarlar, bitkoin ishlab chiqarish, oltin va qimmatbaho metallardan tayyorlangan mahsulotlar, qimmatbaho soatlar, parfyumeriya va boshqalar uchun aksiz solig'ini joriy etishni nazarda tutish maqsadga muvofiqdir (Xitoy shu maqsadda 15% stavkada o'ziga xos iste'mol solig'ini joriy qildi);
- – raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishni kengaytirish asosida spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari va neft mahsulotlarini realizatsiya qilish sohasida aksiz solig'i yig'imini monitoring qilish mexanizmini modernizatsiyalash (korrupsiya omilini bartaraf etish, soliq yig'ish va mablag'larni sarflashda shaffoflik va hisobdorlikni kengaytirish).

Yuqorida qayd etilgan vazifalarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga aksiz solig'iga tortishni tartibga soluvchi qoidalarni soddalashtirish va unifikatsiya qilishni nazarda tutuvchi tegishli o'zgartirishlar kiritish lozim deb o'ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. London: Macmillan.
2. Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
3. Stiglitz, J. E. (1988). *Economics of the Public Sector*. New York: Norton & Company.

4. Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
5. Hyman, D. N. (2022). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. Cengage Learning.
6. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (2024-yil tahriri). – T.: Adolat, 2024.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 30-dekabrdagi PQ–446-son qarori “Aksiz solig‘i stavkalarini takomillashtirish to‘g‘risida”.
8. Xalikov, Q. (2019). “Soliq va bojxona tizimi asoslari”. – Toshkent: Iqtisodiyot.
9. Akramov, I. (2020). “Fiskal siyosat va uning iqtisodiy o‘rishga ta’siri”. – TDIU Ilmiy axborotnomasi, №3.
10. Musurmonov, N., & Bobojonov, U. (2021). “O‘zbekiston iqtisodiyotida bilvosita soliqlarning roli”. – Soliq va bojxona jurnali, №2.
11. OECD (2022). *Consumption Tax Trends*. Paris: OECD Publishing.
12. IMF (2023). *Excise Tax Policy and Administration*. Washington, D.C.: International Monetary Fund